

भारते आयुर्वेदपारम्परिक-औषधोपचारः

Vidhushi Chethana V. T.

Lecturer Department of Samhita & Siddhanta
Mahaganapati Ayurvedic Medical College & Hospital, Dharwad
Karnataka, India Mobile: 9731641458
Email: chethana.vasanth83@gmail.com
ORCID No.: 0000 – 0002 – 3001 – 8733

सारः -

“शरीरमाद्यंखलुधर्मसाधनम् ” इतिकविकुलगुरुमहाकविकालिदासोऽक्तिः अत्यन्तंप्रसिद्धावर्तते । तथैवअस्यमानवशरीरस्यसंरक्षणाम् अस्माभिः करणीयम्एव अतैवअस्माकंनित्यजीवनेहितभुक्, मितभुक्, ऋतुभुक् रोगनिवारणम्,आहारसामाग्रीणांप्रकृतिः, आहारणांरक्षणमएतादृशी आयुर्वेदीयाजीवनप्रद्धतिः अनुसरणीया केवलरोगकाले आयुर्वेदस्य औषधस्य सेवनम् । तादृशंजीवनमेव अस्माभिः आत्मसाक्षात्कारं करणीयम् इति पारम्परिक-औषधोपचारैः क्रियतेइति आयुर्वेदे उक्तम् अस्ति ।

मासैर्द्विसंख्यैर्माघाद्यैः क्रमात्षडृतवः स्मृताः

शिशिरोऽथवसन्तश्चग्रीष्मोवर्षाशरद्धिमाः ॥ १ ॥

शिशिराद्यास्त्रिभिस्तैस्तुविद्याघनमुत्तरम्

आदानं च तदादत्तेनृणांप्रतिदिनंबलम् ॥२॥

अतः आयुर्वेदमानसिकशौचः, कर्मशौचः इतिपञ्चप्रकारःशौचाः सन्ति एतेषुसर्वेषुव्यसमर्षयः वदन्तियतहृदयशुद्ध्यामनुष्यः सहजतयास्वर्गप्राप्नुयात्

कूटशब्दाः - पञ्चशोचाः, आरोग्यम्, आसाक्षात्काराः, आहरस्वीकरिक्रमाः इत्यदयाः...

पीठिका

संस्कृतं जगति सर्वासु भाषासु जननी एतत् वैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धं भवति। वैज्ञानिक जगति संस्कृतस्य उपयोगितायाः सह चिकित्सा विज्ञानम् अर्थात् आयुर्वेदिकविषयाः प्राचीन संस्कृतसाहित्ये अनेकानि उदाहरणानि सन्ति येषु दैन्दिनजीवने आयुर्वेदस्य महत्त्वं ज्ञायते । अस्माकं सर्वाः परम्पराः संस्कृताधारिता यतः संस्कृतं भारतस्य प्रतिष्ठा अस्ति । संस्कृतं जगतः समग्रज्ञानस्य निवासस्थानां वेदाः उत्तरं सम्पूर्णतया सिद्धयन्ति। संस्कृतसाहित्यम् सर्वासु समस्यासु समाधानं वर्तते इति बिश्वे सर्वत्र ज्ञातम् अस्ति ।

अन्तर्राष्ट्रिय योगदिवसस्य आयोजनेन अपि एषा मान्यता कार्यान्विता अस्ति योगः संस्कृतसाहित्यस्य एका शाखा अस्ति तथा च अस्याः शाखायाः वृक्षः आयुर्वेदः अस्ति

आराग्यसेवार्थे अथर्ववेदस्य उपवेदत्वेन स्वीकृतोऽस्ति। वैदिक परम्पराअनुसारं ब्रह्मणा-
आत्रेपुनर्वसुद्वार दत्तस्य एतस्य ज्ञानस्य अर्थः पृथिव्यां मनुष्याणां कृते

विषयविमर्शः

अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः ।

शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया ॥

मुनि पुनर्वसुः आयुर्वेदस्य ज्ञानं ऋषिभ्यः प्राप्तवान् । पुनर्वसुः सर्वेः जीर्वेः सह अतीव मित्रवतः आसीत् अतः सर्वेषां जीवनां सहायार्थं सह आयुर्वेदस्य ज्ञानस्य प्रचारं कृतवान् स्वस्य शिष्याः अग्निवेशः भेलः जतूकर्णः पराशरः हारितः क्षारपाणिः च एते सर्वे षट् शिष्याः अतीव चतुराः आसुन ! एतत् विज्ञानं ज्ञातुं रुचिं लभते स्म अतः ते आयुर्वेदस्य समग्र ज्ञानं अतीव शीघ्रं गृहीतवन्तः।

१) उत्थानम् (wake up in the morning)

ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्स्वस्थो रक्षार्थमायुषः ।

स्वस्थः आयुषः रक्षार्थं ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् ।

आयुर्वेदः रोगानाम निवारणेन निर्वाहाय, तेषां चिकित्सायां च समान महत्वं ददाति या स्वास्थ्यस्य अथवा कल्याणस्य अवस्थायाः निर्वाहस्य विषये वर्तते दिनाचार्यं दैनन्दिनकार्यक्रमं समावेशयति यस्य अनुसरणं सम्यक् कर्तव्यं भवति ।

ब्राह्म-मुहूर्ते (प्रातः ३ वादनतः प्रातः- ६ वादनपर्यन्तं) जागरणेन आरभ्यते ।

२) दन्तधावन (Cleaning of the teeth)

शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः

अर्कन्यग्रोधखदिरकरञ्जककुभादिकम्

कनीन्यग्रसमस्थौल्यं सुकूर्चं द्वादशाङ्गुलम्

प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रं कषायकटुतिक्तकम्

भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यबाधयन् ।

ततः शरीरचिन्ता निर्वर्त्य, कृतशौचविधिः, कनीन्यग्रसमस्थौल्यं सुकूर्चं द्वादशाङ्गुलं कषाय-
कटु-तिक्तकं अर्कव्यग्रोध- खदिर - करञ्च- ककुभादिकं प्रातः भुक्त्वा च, दन्तधावनं भक्षयेत्

सम्यक् स्वास्थ्यस्य निवाहार्थं मुखस्य स्वच्छता अपरिहार्यम् अस्ति । दन्तधावनार्थं मधुर लवण - आम्लरसयुक्तानि पदार्थानि न प्रशस्तानि यतः एतेषां निरन्तर प्रयोगे कुत्रिमदन्तस्य विशेषतः तामचीनी - क्षयः भवितुम् अर्हति। अद्यत्वे उपलब्धा विविधाः मधुरदन्तधावनाः अस्मिन् पृथूमितः द्रव्याः । तथापि मधुरस्वदास चयनितोषधानि अस्य प्रयोजनाय सुश्रुतेन उपदिानि। प्रत्येक भोजनान्तरं दन्तधावनं कर्तुं शक्यते । नित्यं दन्तधावनस्य लाभा बहु भवति ।

३) चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात् श्लेष्मतो भयम् ॥

योजयेत्सप्तरात्रे अस्मात्स्रावणार्थं रसाञ्जनम् ।

चक्षु तेजोमयं, तस्य श्लेषमतः भयम् । अस्मात् सप्तरात्रे (व्यतीते सति) स्रावणार्थं रसाञ्जनं योजयेत् ।

प्रत्येकस्य इन्द्रियस्य कार्यानुसारं पञ्चेन्द्रियेषु नयनं प्रधानम् भवति । चक्षुरिन्द्रियः दृसिम्बद्धः अस्ति कफस्य आसनस्य अर्थात् शिरसि स्थितं अतः कफे प्रवणं भवति ।

४) अभ्यङ्गं – Oil A Massage –

अभ्यङ्गं आचरेत् नित्यं, स जराश्रमवातहा ।

दृप्तिसादपुआयुः स्वप्नसुत्वक्त्वदार्ढ्यकृत् ॥

शिरः श्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् ।

वर्ज्योऽभ्यङ्गः कफग्रस्तकृतसंशुद्धि अजीर्णिभिः ॥

अभ्यङ्गं नित्यम् आचरेत् । सः जरा श्रम-वातहा । दृप्तिसाद-पूयायुः- स्वप्न-सुत्वक्त्व, दार्ढ्यकृत् । शिरः -श्रवण-पादेषु तं विशेषेण शीलयेत्। कफग्रस्त-कृतसंशुद्धि- अजीर्णिभिः अभ्यङ्गः वर्ज्यः ।

अभ्यङ्गं नित्यं आक्षितव्यम् तत् जरा परिश्रमं च निवारयति सुदृषिः, शरीरस्य षोषण, दीर्घायुः सुनिद्रा सुदृढं च दृढं त्वचां ददाति शिरं कर्णपादयो - : विशेषेण कर्तव्यम्। अनन्तरम् - उष्णजलेन स्नानं करणीयम् ।

५) व्यायाम (Exercise)

लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तोऽग्निः मेदसः क्षयः ।

विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामात् उपजायते ॥

“शरीरायासजननं कर्म व्यायाम उच्यते” शारीरिकव्यायामस्य अभ्यासः शरीरं क्रियाकलापयोः उत्सहं कुशलं च करोति पाचनशक्ति सुदृढं करोति स्थूलत्वं न्यूनीकरोति । स्थिर विशिं च शरीरं व्यायामात् भवति ।

६) अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः ।

शीतकाले वसन्ते च, मन्दमेव ततो अन्यदा ॥

शीतकाले वसन्ते च सः अर्धशक्त्या निषेव्यः । ततः अन्यदा मन्दम् एव । तं कृत्वा देहं समन्ततः अनुसुखं मर्दयेत् च ।

ये व्यक्तिः बलवन्तः ये च भेदः नित्यं रमन्ते शीतऋतुषु तथा वसन्तऋतौ च केवलं स्वस्थ सामर्थ्यस्य अर्थ यावत् एवं व्यायामः कर्तव्यः अन्येषु धातु ऋतुषु च मृदुतया कर्तव्यम् ।

७) अतिव्यायामः (Adverse, Effects of OverAExercise)

तृष्णा क्षयः प्रतमको रक्तपित्तं श्रमः क्लमः ।

अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते ॥

तृष्णा क्षयः प्रतमकः रक्तपितं श्रमः क्लमः कासः ज्वरः छर्दिः च अतिव्यायामतः जायते।
अतिशयेन व्यायामेन तृष्णा क्षीणता अथवा अतिरिक्तः श्वसन, रक्तसावरोगाः “अतिसर्वत्र
वर्जयते” उक्तेः अनुसारं श्रमः दुर्जलनायाः भावः कासः ज्वरा वमनं च व्यायामातिरिक्तस्थ कारणेन
भवन्ति ।

८) गजं सिंह इवाकर्षन् भजन्नातिविनश्यति ।

साहस अति भजन गजम् आकर्षन् सिंहः इव विनश्यति ।

यदि अतिशयेन प्रवृत्तः व्यायामेन रात्रौ जागरण यौनसम्बन्धः रोगाः हास्यवार्तालापः अस्ति।
“गजं गृहीत्वा सिंहः इव नः भवति” व्यक्तेः जीवनम् ।

९) स्नानम् (Bath)

दीपनं वृष्यमायुष्यं स्नानमूर्जाबलप्रदम् ।

कण्डूमलश्रमस्वेदतन्द्रातृड्दाहपाप्मजित् ॥

स्नानं दीपनं आयुष्यं वृष्यं, ऊर्जाबलप्रदं, कण्डू-मल-श्रम-स्वेद - तन्द्रा तृड्-दाह
पापमनित (च भवति)।

स्नानेन अग्नि प्रज्वलितः यौनशक्तिः आयुषं आरोग्यं तेजः शौर्यं बलं च वर्धयति, कण्डूयमानं,
मलश्रमं, स्वेदंस्तब्धतां तृष्णाः- पायं च दूरीकरोति ।

१०) उष्णाम्बुनाऽधकायस्य परिषेको बलावहः ।

तेनैव तूत्तमाङ्गस्य बलहृत्केशचक्षुषाम् ॥

उष्णाम्बुना अधः कायस्य परिषेकः बलावहः । तेन एवं तु उत्तमाङ्गस्य (परिषेकः) केशचक्षुषां
बलहत् ।

स्नानकाले कण्ठस्य अथः उष्णजलेन करणीयम् अस्मात् शरीरस्य रूपं वर्तयति। तथापि
शिरसि पतितं चेत् । केशानां नेत्रयोः च बलस्य हानिः भवति ।

११) स्नानमर्दितनेत्रास्य कर्णरोगातिसारिषु ।

आध्मानपीनसाजीर्णभुक्तवत्सु च गर्हितम् ॥

अर्दित-नेत्र-आस्य-कर्णरोग-अनिसारिषु आध्मानपीनस-अजीर्णं भुक्तवत्सु च स्नानं
गर्हितम् ।

मुखपक्षाघातः, नेत्रमुखकर्णरोगाः अतिसारः, स्फुटता उदरात् दुर्गन्धयुक्तद्रवस्य निर्वहनम्
अपचः। थे च अधुना एवं भोजनं कृतवन्तः तेषां कृते स्नानस्य विरुद्धम्।

१२) ADHARANIYA VEGA / अधारणीय वेग- URGES NOT TO BE SUPPRESSED BY
FORCE

वेगान्न धारयेत्वातविण्मुत्रक्षवत्तृक्षुधाम् ।

निद्राकासश्रमश्वासजृम्भाश्रुच्छर्दिरतसाम् ॥

वात-विण्-मूत्र-क्षव-तृद्-क्षुधां निद्रा-कास-श्रम-श्वास-जृम्भ-अश्रु-च्छर्दि-रेतसां
वेगान न धारयेत् ।

समग्रतया एते वेगाः संख्यायां १३ सन्ति परन्तु अस्मिन् सन्दर्भ वेगाः दौ प्रकारों विभागतौ
स्तः मानसिकं तथा शारिरिकम् । अत्र-प्रमुखेया मल-मूत्र वेगान् न धारयेत् । यद्यपि वेगः
अनैच्छिक-प्रकृतिः अस्ति तथापि एतेषां नियन्त्रणं इच्छनुसारं कर्तुं शक्यते एकवारं द्विवारं वा
किमपि न भवेत् परन्तु तत् अनुवर्तते चेत् अन्यरोगाः सम्भवन्ति ।

१३) तृष्णारोध / SUPPRESSION OF THIRST

शोषाङ्गसादबाधिर्य सम्मोहभ्रम हृद्गदाः ।

तृष्णाया निग्रहात् शीतः सर्वो विधिर्हितः ॥

तृष्णायाः निग्रहात्, शोष-अङ्गसाद-बाधिर्य-सम्मोह -भ्रम-हृद्गदाः (भवन्ति)। तत्र सर्वः शीतः विधिः
हितः ।

तृष्णायाः दमनेन क्षीणता - शरीरस्य दुर्बलता बधिरता, चेतनायाः हानिः भ्रमः हृदयरोगाः च
उत्पाद्यन्ते'; अस्य कृते सर्वविधं शीतभोजनं पेयं, स्नानम् शीतशक्तियुक्तानां औषधानां प्रयोगः ...
इत्यादयः आदर्शाः सन्ति।

१४) क्षुत्रोध / SUPPRESSION OF HUNGER

अङ्गभङ्गरुचि ग्लानिकाश्यशूलभ्रमाः क्षुधः

क्षुधः (निग्रहात्) अङ्गमङ्ग-अरुचि-ग्लानि-काश्य-शूल-भ्रमाः (भवन्ति)। तत्र लघु स्निग्धं
भोजनम् उष्णम् अल्पं च योज्यम् ।

शरीरे कठिणनवेदना, रसस्य हानिः दुर्बलता, क्षीणता, उदरस्य वेदना, भ्रमः च भवति अत्र
भोजनं यत् लघु स्निग्धः, उष्ण सीमितमात्रायां दातव्यम् ।

१५) ROOT CAUSE FOR ALL DISEASES

रोगाः सर्वे अपि जायन्ते वेगोदीरणधारणैः ।

वेगोदारणधारणैः सर्वे अपि रोगाः जायन्ते।

शरीरस्य आग्रहाणां बलेन नियन्त्रणात्, च. सर्वे रोगाः उत्पद्यन्ते एतेभ्यः कार्येभ्यः उत्पद्यमानानां
तेषां सामान्यरोगाणां कृते अद्याव्याधि विशानि उपचाराणि परिशाणितानि आसन्। अन्येषु
भिन्नप्रकारस्य, प्रायः पवना व्याधीं प्राप्नोति अतः तेषां चिकित्सा आहारैः पेयैः चिकित्साभिः च
कर्तव्या ये वातस्या। मार्गं स्वच्छं कुर्वन्ति तस्य अधोगतिं च साहस्यं कुर्वन् ।

१६) DUSHTAJALA - (CONTAMINATED WATER)

न पिबेत्पङ्कशैवालतृणपर्णाविलास्तृतम् ।

सुर्येन्दुपवनादृमभिवृं घनं गुरु ॥

फेनिलं जन्तुमत्तप्तं दन्तग्राह्यतिशैत्यतः ।

अनार्तवं च यद्विव्यमार्तवं प्रथमं च यत् ॥

लूतादितन्तुविण्मूत्रविषसं श्लेषदूषितम् ।

पङ्क- शैवाल-तृण-पर्ण-आविलास्तृतं सुर्येन्दु-पवन- अदृम् अभिवृं घनं गुरु फेनिलं जन्तुमत् तप्तम् अतिशैत्यतः दन्तग्राहि च जलं न पिबेत् । यत् दिव्यम् अनार्तवं (तत्) च, यत् (जलम्) आर्तव प्रथमं, लूतादिनन्तु - विण्मूत्रविष-संश्लेष-दूषितं च (तत् न पिबेत्) ।

यत् जलं मलिनं भवति, शैवालतृणपत्रैः आच्छादितं, सुर्यप्रकाशचन्द्रप्रकाश- - वायुना अप्रमत्तं, यत् पुरातनस्य नवीनस्य च मिश्रणं भवति। मल-मूत्र मकरादिविषादिभिः दूषितं तत् पानर्थं न प्रयोक्तव्यम् ।

१७) JALAPANA VARJA - (AVOIDING OF DRINKING WATER)

नाम्बु पेयमशक्त्या वा स्वल्पमल्पाग्निगुल्मिभिः ।

पाण्डूदरातिसाराशोर्ग्रहणीशोषशोथिभिः

ऋते शरन्निदाघाभ्यां पिबेत्स्वस्थो अपि चाल्पशः ।

समस्थूलकृशा भुक्तमध्यान्तप्रथमाम्बुपाः ॥

अल्पाग्नि-गुल्मिभिः पाण्डु-उदर-अतिसार- अशो- ग्रहणीदोषाशोथिभिः अम्बु न पेयम्। अशक्त्यां स्वल्पं वा पेयम् ।

दुर्बलपाचनकार्यं, उदरस्य पूर्णता रक्ताल्पता, ग्रहणीरोगाः सेवनं च पीडिताः सन्ति । एतेषां प्रभावितानां कृते जलपानं विरुद्धम् अस्ति । यदि तृष्णा, असद्यः भवति तर्हि अत्यल्पं जलं पातुं शक्यते।

१८) SHEETAJALA (COLD WATER)

शीतं मदात्ययग्लानिमूर्च्छर्च्छर्दिश्रमभ्रमान् ।

तृष्णोष्णदाहपित्तास्रविषाण्यम्बु नियच्छति ॥

शीतम् अम्बु मदात्यय-ग्लानि-मूर्च्छ-च्छर्दि-श्रम-भ्रमान् (तथा) तृष्णोष्णदाहपित्तास्रविषाणि नियच्छति ।

शीतलजलेन मद्यमदः श्रमः मलः वामनं, श्रान्तता भ्रमः तृष्णा तापः दाहसंवेदना, पित्तस्य रक्तस्य विषस्य च व्याप्तिं निवारयति ।

१९) USHNAJALA (A HOT WATER DRINKING BENEFITS)

दीपनं पाचनं कण्ठं लघूष्णं बस्तिशोधनम् ॥

हिध्माध्मानानिलश्लेष्मसद्यः शुद्धिनवज्वरे ।

कासामपीनसश्वासपार्श्वरुक्षु च शस्यते ॥

उष्णम् अम्बु दीपनं, पाचनं, कष्यं, लघु, वस्तिशोधनं (भवति)। हिध्म-आध्मान-अनिल-श्लेष्म-सद्यश्शुद्धि- नवज्वरे कास-आम-पीनस-श्वास-पार्श्वरुक्षु च शस्यते ।

उष्णं जलं क्षधां उत्तेजयति, पाचने सहायकं भवति। कण्ठस्य कृते उत्तमेम सुलभतया पच्यते, मूत्राशयस्य शुद्धिं करोति । दरस्य विस्तारः, वातस्य कफस्य च विकृतौ सोधन चिकित्सायाः प्रशासनस्य शीघ्रमेव तथा कासः आमदोषा पिनसः स्वासः, पार्श्वशुलां च दूरिकरोति।

२०) WATER WHICH IS BOILED AND THEN COOLED

अनभिष्यन्दि लघु च तोयं क्वाथेतशीतलम्
पित्तयुक्ते हितं दोषे, व्युषितं तन्निदोषकृत्
क्वथितशीतलं तोयम् अनभिष्यन्दि, लघु (भवति); पित्तयुक्ते दोषे हितम्। अदध्युषितं तत्
त्रिदोषकृत् (भवति) ।

यत्, जलं क्वाथितं ततः शीतलं कृत्वा शरीरस्य अन्तः आर्द्रतां न वर्धयिष्यति अत्यधिक सुलभतया पच्यते वित्तसम्बद्धानां दोषनां निवारयति ।

२१) RULES FOR CURDS CONSUMPTION:

नैवाद्यान्निशि नैवोष्णं वसन्तोष्ण शरत्सु न ॥

नामुद्सूपं नाक्षौद्रं तन्नाघृतसितोपलम् ।

न चानामलकं नापि नित्यं णो मन्थमन्यथा ॥

ज्वरासृक्पित्तवीसर्पकुष्ठपाण्डुभ्रमप्रदम् ।

(दधि) निशि न अद्यात् एव, उष्णं न एव, वसन्तोष्णशरत्सु अमुद्सूपं न अक्षौद्रं न अधृतं न, असितोपलं न, अनामलकं च न (अद्यात्) अपि नित्यं, मन्द न । अन्यथा ज्वारासृक्पित्त विसर्प कुष्ठ - पाण्डुवामयप्रदम् भवति ।

गत्रौ न भक्ष्यं दधिः । वसन्तग्रीष्म -शारदयोः विस्मृद्धम् । हरितचनासूपं मधुघृतं, शर्करां तथा आमलकस्य च सूपस्य योजनं विना न सेवनीयम्। नित्यं अपि न प्रयोक्तव्यः यदि न तर्हि ज्वरः रक्तपित्तः विगलितकेशः कुष्ठा रक्ताल्पता च भवति ।

२२) AHARA VIDHI - REGIMEN OF DIET -

काले सात्म्यं शुचिं हितं स्निग्धोष्णं लघु तन्मनाः ।

षड्रसं मधुरप्रायं नातिद्रुतविलम्बितम् ॥

स्नातः क्षुब्धान् विविक्तस्थो धौतपादकराननः ।

तर्पयित्वा पितन् देवानतिथीन् बालकान् गुरून् ॥

प्रत्यवेक्ष्य तिरश्च अपि प्रतिपन्नपरिग्रहान् ।

समीक्ष्य सम्यगात्मनिभनिन्दन्नभुवन् द्रवम् ॥

इमैः सहाश्रीयाच्छुचिभक्तजनाहृतम् ।

काले सात्म्यं शुचि हितं स्निग्धोष्णं लघु षड्रसं प्रधुरप्रायं द्रवम् इं शुचि भक्तजनाहृतं भोजनं, स्नातः धौत-पाद-कर-आननः, पितृन् देवान् अतिथीन् बालकान्-गुरून् तर्पयित्वा प्रतिपन्नपरिश्रहान् तिरश्च अपि प्रत्यवेक्ष्य आत्मानं सम्यकसमीक्ष्य क्षुब्धान विविक्तस्थः तन्मनाः, अनिन्दन् अब्रुवन् नातिद्रुतविलम्बितम् इैः सह अश्लीयात् ! तृणकेशादिजुं, पुनः उष्णीकृतं, शाकारन्नभूयिष्ठम् अत्युष्णलवणं (च) (भोजनं) त्यजेत् ।

अन्नं यथासमये सेवनं कर्तव्यं तत् अभ्यस्तं स्वच्छं आरोग्यनुकूलं, अविं, उष्णं च सर्वेषां षट् रसाः भवेयुः। द्रवरूपेण स्वादिष्टं च प्रधानतयां स्वच्छैः स्नेहपूर्णैः पाककर्तभिः निर्मितं सेवितं च भवेत् । यदा क्षुधां अनुभवति तदा भोक्तव्यम् शरीरस्य स्थितिं मनसि निधाय भोजस्य दुरूपयोगं विना, प्रियसङ्गमे भोजनं भोक्तव्यम् विशेषतः पर्णयुक्तहरितशाखाभिः सह अन्नं सेवनीयम्।

२३) FOOD THAT SHOULD NOT BE CONSUMED HABITUALLY

किलाटदधिकूचीकाक्षारशुक्ताममूलकम् ॥

कृशशुष्कवराहाविगोमत्स्यभहिषामिषम् ।

माषनिष्पावशालूकविसपिवीरूढकम् ॥

शुष्कशाकानि यवकान् फाणितं च न शीलयेत् ।

कीलाट-दधि-कूर्चिका-क्षार-शुक्त-आममूलकं, कृश-शुष्क-वराह-आणि-गो-मत्स्य-महिषामिषं, माष-वि निष्पाव शालूक-विस-पि-विरूढकं, शुष्क- शाकानि यवकान् फाणितं च न शीलयेत् ।

दधिः कुचिका, क्षारं अपक्वः मूलं क्षीणानां पशुनां मासं शुष्कमांसम्, वराहस्य. मेषस्य गोमत्स्यस्य महिषस्य च मासं अङ्कुरितधा -न्यानि, शुष्कशाकानि, यवका, अर्धपक्वगुडः एतेषां अभ्यासेन न सेवनीयम् ।

२४) PATHYA A FOOD THAT CAN BE CONSUMED HABITUALLY (ON DAILY BASIS, FOR A LONG TIME) -

शीलयेच्छलिगोधूमयवषकिजाङ्गलम् ॥

सुनिषण्णकजीवन्तीबालमूलवास्तुकम् ।

पथ्यामलकमृद्धीकापटोलीमुद्गशर्कराः ॥

घृतदिव्योदकक्षीरक्षौद्रदाडिमसैन्धवम् ।

शालि -गोधूम-यंत्र- षकि-जाङ्गलं सुनिषण्णक- जीवन्ती - बालमूलक- वास्तुकं, पथ्य- आमलक मृद्धीका-पटोली,-मडग-शर्कराः, घृत-दिव्योदक क्षीर -क्षौद्र-दाडिम-सैन्धवं नेत्रबलाय निशि मधु-सर्पिभ्यां त्रिफलां च यत् स्वास्थ्यानुवृत्तिकृत् च यद्रोगोच्छेकरं च (तत्) शीलयेत् ।

तण्डुल, गोधूमः, यवः, शाकि (षादिनेषु पक्वः तुण्डुलः) मरुभूमिदृशानां पशूनां मांसम् मूली आमलकं हरितचना च नियमित प्रयोगाय वाञ्छनीयाः सन्ति । शर्करा, घृतम वर्षाजलं, दुग्धं, मधु,

दडिमं शिलालवणं च नियमितरूपेण उपयोक्तुं शक्यन्ते मधुघृतमिश्रितं त्रिफलं सेवनं नेत्राणां स्वस्थ्याय हितकरं भवति।

२५) QUANTITY OF FOOD TAKEN

अन्नेन कुक्षधर्वांशौ पानेनैकं प्रपूरयेत् ।

आश्रयं पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत्अन्नेन ॥

कुक्षेः । दो अंशौ अन्नेन एक पानेन प्रपूरयेत् । पवनादीनम् आश्रयं चतुर्थम् अवशेषयेत् ।

उदरस्य अर्धभागः अन्नेन पूरणीयः यतुर्थांशः जलेन पूरणीयः। शेषं उदरं वायुदिवासार्थं रिक्तः, स्थापनीयः ।

२६) AHARA KALA - (PROPER TIME OF MEALS)

प्रसू विण्मूत्रे हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे ।

विशुद्धे चोदारे क्षुद् उपगमने वातेऽनुसरति ॥

तथाऽग्नावुद्रिके विशद करणे देहे च सुलधौ ।

प्रयुञ्जीताहारं विधि नियमितः, कालः स हि मतः ॥

विण्मूत्रे प्रसू हृदि सुविमले दोषे स्वपथगे उदारे विशुद्धे च क्षुद्गमने वाते अनुसरति, तथा अग्नौ उदक्ते, देह-विशदकरणे सुलधौ च, आहार प्रयुञ्जीत् । सः विधिनियमितः कालः मतः हि ।

यदा मलमूत्रं च उत्सर्जितं भवति । तदा हृदयः (उदर, मनः अपि) स्प भवति, दोषाः स्वस्य सम्यक् मार्गेषु भ्रमन्ति । क्षुधा आरम्यते तथा च वाता सम्यक् कार्यं करोति पाचनशक्तिः वर्धते शरीरं लघु भवति इन्द्रियाणां ग्रहणं कर्तुं समर्थं भवति; भोजनं ग्रहीतव्यं यतः वैज्ञानिकतया अन्नसेवनार्थं अनुशासित समीचीनः समयः अस्ति ।

२७) VIRUDDHA AHARA

विरुद्धमपि च । हारं विध्याद्विषगरोपमम् ॥

विरुद्धम् आहारम् अपि च विषगरोपमे विद्यात् ।

असङ्गतभोजनं आहार अभ्यासः आयुर्वेद उल्लिखिता अस्ति। शरीरे रासायनिकविषाणि जनयितुं प्रवृत्ता भवति, अन्यथा अविषाक्तसामग्रीणां अन्यायपूर्णसंयोजनात्। आधुनिकदिनस्य पाककलायां गच्छन्तीनां विविधानां वर्णकद्रव्याणां स्वादकद्रव्याणां संरक्षकाणां च सहित असंख्य पदार्थं गृहीत्वा, शाकानां कुक्कुट -पालनानां, मत्स्यानां मांसानां च पोषणार्थं प्रयुक्तानां कीटनाशकानि कृत्रिमहार्मोनादि विषाणां विषये वक्तुं नावश्यकता वर्तते । एतेन अनेकेषां दुर्लभानां रोगानाम अप्राकृतिकोत्पत्तिः प्रति द्वाराणि उद्घाटितानि भवेयुः येषां कारणानि अस्पानि सन्ति, यत्र चिकित्सा नास्ति, येषु बहुवः स्वप्रतिरक्षा वा नवप्लास्टिकाः वा सन्ति येन शरीरस्य कस्यापि तन्नस्य प्रभावः भवति ।

२८) अनूपमामिषं माषक्षौद्रक्षीरविरुढकैः ।

विरुद्ध्यते सह बिसैर्मूलकेन गुडेन वा ॥

विशेषात्पयसा मत्स्या मत्स्येष्वपि चिलीचिमः ॥

अनूपम् आमिष माष-क्षीर-क्षौद्र- विरूढकैः विसैः मूलकेन गुडेन वा सह विरुध्यते विशेषात् मत्स्या, मत्स्येषु अपि चिलीचिमः पयसा ।

अनुवदेशस्य पशूनां मांसस्य सेवनं कृष्णचना- क्षीमधुनाङ्कुरितद्यान्यदालमूलीगुडोः मध्ये - केनापि सह विरुधः इति मन्यते। मत्स्यस्य, विशेषतः क्षीरेण सह संयोजनम् अत्यन्तम् असङ्गतम् भवति।

२९) विरुद्धमम्लं पयसा सह सर्वं फलं तथा ॥

तद्वत्कुलत्थवरककङ्गुवल्लमकुकाः ।

मधुसर्पिर्वसातैलपानियानि द्विशास्त्रिंशः ॥

एकत्र वा समांशानि विरुध्यन्ते परस्परम् ।

अम्लं पयसा सह विरुद्ध, सर्वं फलं तथा। कुलत्थ- वरक कङ्गु-वल्लम-कुष्ठकाः (पयसा सह) तद्वत् (विरुद्धाः) मूलकादि हरितकं भक्षयित्वा पेतः त्यजेत्।

अन्नपदार्थाः ये अम्लाः भवन्ति, क्षीरेण सह सेवन्ते चेत् ते असङ्गताः भवन्ति । तथैव फलानां अम्लरसयुक्तानां क्षीरेण सह संयोजनमपि असङ्गतम्। मधुघृणयोः संयोगे स्वीकृत्य शुद्धजलं (वर्षाजलं), असमानमात्रायाः पानं अपि असङ्गतम् भवति। मूली इत्यादीनि शावानि सेवानानन्तरं क्षीरपानम् अपि असङ्गतम्।

३०) मासैर्द्विसंख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षड् ऋतवः स्मृताः ।

शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मवर्षाशरद्धिमाः ॥

शिशिराद्यैस्त्रिभिस्तैस्तु विद्यादयनमुत्तरम् ।

आदानं च तदादत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् ॥

माघाद्यैः द्विसंख्यैः मासैः क्रमात् शिशिरः अथ वसन्तः ग्रीष्म-वर्षा - शरद- हिमाः च षड् ऋतवः स्मृताः। शिशिराद्यैः त्रिभिः तैः तु उत्तरम् अयनं विद्यात् । तत् आदानं, नृणां बलं प्रतिदिनम् आदत्ते च।

ऋतुविशेषे सञ्जचयप्राप्ताः दोषाः तस्मिन् ऋतौ एव शान्ताः भवेयुः । येन तेषां प्रकोपावस्थायां अग्रेः प्रगतिः न भवति । प्रत्येक ऋतौ विभिन्नानां आहारपद्धतीनां उद्देश्य दोषा सञ्जचायस्य निवारण, संसितादोषस्य शान्तीकरणं च भवति ।

उपसंहारः

अस्माकं भारतीयानां संस्कृतिः उत्कृष्टम् अस्ति । अस्माकं जीवनशैल्या एवं अनेकानां रोगानां शमनं भवन्ति। तादृशी परम्परा भारते एव अस्ति। भारतस्य संस्कृतिः क्रियति पुरातनि, सनातनि च तस्याः आचारैः विचारैः संस्कारैः एवं भारतस्य संस्कृतिः अद्य पर्यन्तं जीवितं अस्ति।

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः। सुखं च. न विना धर्मात्तस्माद्धर्षपरो भवेत्।

सर्वेषां जीवानां समग्रक्रियाः आरामस्य लय्यतयं भवन्ति इति मतम् । तथापि धर्म विना आरामः नास्ति अतः सर्वे सद्गुणाः भवेयुः । सुहृदः संस्कृताः अन्ये च घृणिताः भविष्यति ।

SHOULD AVOID THE TEN SINFUL ACTS.

हिंसास्तेयान्यथाकामं पैशुन्यं परुषानृते ।

सम्भिनालापं व्यापादमभिध्यां दृग्विपर्ययम् ।

पापं कर्मेति दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ।

हिंसा-स्तेय-अन्यथाकामं पैशून्यं परुष-अमृते सम्भिनालापं व्यापादम-अभिध्यां दृग्विपर्ययम् इति दशधा पापं कर्म काय-वाङ्-मानसैः त्यजेत्।

- * शरीरस्य पापकर्माणि:- हिंसा, (क्रूरता), स्तेय, (चोरी), अन्यथा काम, (अवैधमैथुनम्).
- * भाषणस्य पापकर्माणि:-निन्दा, कठोर वचन, अनृत वचन, (मिथ्या) तथा संमिन्ना आलाप मतभेद
- * मनसः पापकर्माणि:- द्वेष, ईर्ष्या, दुर्बोध ।

एतानि दशपापकर्माणि कदापि अस्माभिः न करणीयम् एवमेव अस्माभिः यावद् शक्यते तावद् अस्माक् भारतीयपारम्परिक जीवनशैलीं संस्कारं च अनुसृत्य आरोग्यं रक्षयामः ।

आधार ग्रन्थाः

१. Principles of Ayurveda :- Astranga Hridaya Vagbhata Sutrasthana-1, T. Sreekumar M.D.(Ay) Ph.D., Published by Harisree Hospital.
 २. Illustrated Astanga Hridaya of Vagbhata Published by: Choukhamba Surbharati Prakashan Edition – 2022.
 ३. Krishnadas Ayurveda Series Astanga Hridaya (A compedium of the Ayurvedic System) Published by Krishnadas Academy Vasanas – India Composed by Vagbhata collected by Dr. Anna Moreswar Kunte B.A. M.D. Demonstrator of Anatomy, Grant Medical College.
-